

RITA DOS SANTOS AMARAL SAMPAIO¹

Retrato Histórico de Pirâmide Financeira no Brasil e Intensificação dos Golpes com os Avanços da Internet e Covid-19

*Historical Portrait Of A Financial Pyramid Scheme In Brazil And The
Intensification Of Scams With Advances In The Internet And Covid-19*

ARTIGO 7

72-83

¹ Bacharela em Serviço Social (2014); Esp. em Neuropsicopedagogia (2015); Educação a Distância e Tutoria (2020); Investigação Forense e Perícia Criminal (2021); MBA em Gestão de Projetos (2021) e Qualidade de Vida e Saúde (2021). Tutora Externa em Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI - Unidade São Luís/MA, Av. Getúlio Vargas, 1850, Bairro: Fabril, CEP: 65025-000.

Resumo: Com a globalização e a expansão da internet, o esquema fraudulento de Marketing Multinível, com a promessa de promover altos rendimentos para quem dele participar tornou-se ainda mais expressivo nos últimos anos. Conforme a Blacklist das pirâmides financeiras, muitas pessoas, na esperança de conquistar altos rendimentos em um curto espaço de tempo, investiram tudo ou quase tudo o que tinha, ficando sem nada. Nesse contexto, a pesquisa se justifica, pela importância em discutir esse tema, que afeta as economias de pessoas e que acreditam nas narrativas que envolvem promessas que culminam em golpes. O objetivo desta pesquisa é retratar a história de pirâmide financeira no Brasil enfatizando as características e expansão deste fenômeno com a pandemia da Covid-19. O método de pesquisa utilizado foi de cunho bibliográfico e descritivo, coletado em artigos, livros e periódicos. Frente à pesquisa realizada pode-se constatar que a incidência de pessoas enganadas por esse tipo de esquema fraudulento ainda é muito grande, motivo pelo qual há necessidade de difundir o conhecimento sobre essa temática, a fim de coibir a expansão desse problema.

Palavras-chave: Pirâmide financeira. Marketing Multinível. Covid-19.

Abstract: With globalization and the expansion of the internet, the fraudulent Multilevel Marketing scheme, with the promise of promoting high income for those who participate, has become even more expressive in the last year. According to the Blacklist of financial pyramids, many people, hoping to achieve high returns in a short space of time, invested everything or almost everything they had, and were left with nothing. In this context, the research is justified by the importance of discussing this topic, which affects people's economies and who believe in narratives involving promises that culminate in scams. The objective of this research is to portray the history of the financial pyramid scheme in Brazil, emphasizing the characteristics and expansion of this phenomenon with the COVID-19 pandemic. The research method used was bibliographical and descriptive, collected in articles, books and periodicals. Based on the research carried out, it can be seen that the incidence of people being deceived by this type of fraudulent scheme is still very high, which is why there is a need to spread knowledge about this topic in order to prevent the expansion of this problem.

Keywords: Financial pyramid. Multilevel Marketing. Covid-19.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 1.521/51 prevê a “pirâmide financeira” como crime, todavia, a Lei não caracteriza satisfatoriamente o crime referido, deixando margem à fiscalização das atividades de empresas que atuam com o Marketing de rede. Nesse contexto, criminosos encontram facilidades para promover golpes causando dano social e pessoal fraudando as economias da população que acredita estar investindo em empresa séria (Proner; Felix, 2019).

Os episódios de “pirâmides” ganharam proporções gigantescas no Brasil e no mundo com a facilidade da internet, haja vista que, os crimes cibernéticos tornaram-se cada vez mais difícil de ser controlado pelo Estado. Além disso, com a pandemia da covid-19, onde as atividades remotas ampliaram os acessos tantos dos equipamentos, quanto da internet e conseqüentemente favorecendo com isso, os crimes cibernéticos como as pirâmides financeiras (Cavalcante *et al.*, 2020).

Com base nesses preceitos, esta pesquisa apresenta como objetivo geral de pesquisa retratar a história de pirâmide financeira no Brasil enfatizando as características e expansão deste fenômeno com a pandemia do Covid-19. Para tanto, a pesquisa é justificada pela relevância do tema, uma discussão necessária para combater tipos de fraudes que impactam as economias de pessoas.

O objetivos geral da pesquisa é apresentar um recorte histórico de pirâmide financeira no Brasil que mostram abordagens que se aprentam em cada tempo com uma nova ropagem fazendo com que acreditem que seja um negócio sério. Alguns objetivos específicos foram traçados, tais como: tecer considerações sobre as pirâmides financeiras, discorrer sobre o Marketing Multinível e evidenciar o fenômeno crescente das pirâmides financeiras no Brasil, enfatizando golpes contra a economia popular e o crescimento desse tipo de crime com o advento da Covid-19. O método de pesquisa utilizado nesta pesquisa foi de cunho bibliográfico e descritivo, coletado em artigos, livros e periódicos cujo conteúdo abordava claramente sobre a temática suscitada.

PIRÂMIDE FINANCEIRA

Historicamente, o primeiro registro de pirâmide financeira surgiu na década de 1870, em Madri, onde se caracterizou por uma espécie de falso investimento financeiro. Os crimes contra a economia popular têm por objeto a proteção do bem jurídico o “patrimônio coletivo” ou “do povo em geral”, ao contrário do estelionato que visa à proteção do patrimônio particular e individual (Fontes; Abreu, 2019). É interessante ressaltar que o III Congresso de Pesquisas em Ciências Criminais, de 27 a 31 de agosto de 2019, São Paulo, trouxe o artigo intitulado ‘A obrigatoriedade da comprovação do dolo como condição para a sanção penal no crime de pirâmide financeira’ apresentam uma abordagem esclarecedora acerca desse tema:

Pirâmide financeira ganhou expressão em 1920, nos Estados Unidos, graças a um imigrante italiano chamado Carlo Ponzi, que dizia que seu negócio era a venda de selos estrangeiros porém, na verdade, fez fortuna recebendo dinheiro de outras pessoas que queriam entrar no negócio (falso investimento financeiro). Ponzi, no início da década de 1920, vendia certificados de depósitos na cidade de Boston, prometia aos compradores pagar juros de 45% ao ano, numa época em que os bancos oficiais pagavam 2% ou 3%. Ele remunerava os investidores já integrados ao sistema com o dinheiro proveniente da venda de novos certificados, ou seja, dos novos participantes. A remuneração era, de certa forma, fictícia, pois o dinheiro fruto da estrondosa remuneração continuava com Ponzi. No entanto, quando um grande número de “investidores” pleiteou sacar suas fortunas, não havia dinheiro para todos. O esquema, então, implodiu, e Ponzi foi preso e condenado. Pobre, morreu em 1949, no Rio de Janeiro (Fontes; Abreu, 2019).

Após este esquema, outros foram notificaram, entre os casos, o mais famoso foi o de Bernard Lawrence Madoff, de Nova York, na década de 1960, que criou uma sociedade de investimento que tinha seu nome, suas fraudes foram descobertas em 2008 entre muitas a formação de pirâmides financeiras. Com prejuízo de US\$ 65 bilhões de dólares de milhares de pessoas, Madoff, em 2009, foi condenado a 150 anos de prisão por 11 crimes (Isto É, 2020). Madoff com 82 anos morreu na prisão em 14/04/2021, em uma penitenciária federal do EUA, (G1/2021). O esquema de pirâmide financeira é conhecido pelo recrutamento de pessoas.

A dificuldade de identificar as pirâmides de imediato ocorre porque elas são camufladas sob a aparência de empresas de investimento idôneo e lucrativo, normalmente vinculado à aquisição de um produto ou serviço. No entanto, a indicativa da existência do golpe pode ser caracterizada a partir de atração de pessoas renomadas e confiantes para a adesão do negócio; o esquema se desenvolve à margem das atividades econômicas formais, transferindo o dinheiro arrecadado de um ao outro, atendendo a ordem de adesão à pirâmide; a rentabilidade oferecida é muito maior que a do mercado financeiro regular; apresenta aparência de segurança no negócio, pois, os primeiros investidores sempre recebem o que lhes é prometido; e oferta de altos lucros em curto período de tempo (Pizarro, 2017 apud Fontes; Abreu, 2019).

O Ministério Público criou o Guia de Pirâmides, a fim de coibir esse tipo de crime, haja vista que a consequência de prática de fraudes financeiros gera graves danos ao sistema financeiro nacional, à economia popular e ao patrimônio dos consumidores, podendo atingir proporções gigantescas facilitadas pela rápida e incontrolável divulgação realizada pela internet com promessas de ganhos irreais através, principalmente dos aplicativos WhatsApp e Telegram. Essas atividades podem caracterizar crimes sujeitos a penas de até 5 anos de prisão.

A Lei nº 1.521/1951 estabelece que se trata de crimes contra a Economia Popular, pois como já relatado antes, muitos golpes financeiros são disfarçados em uma estrutura muito similar ao Marketing Multinível, na tentativa de captar investidores, cada dia apresentam uma roupagem mais inovadora, dificultando assim, a identificação de golpe, vulnerabilizando pessoas das mais variadas classes sociais. É sabido que, Marketing Multinível é um negócio lícito, ou seja, tramita conforme a legalidade com venda de produtos ou serviços por meio de distribuidores. Será detalhado em seguida.

MARKETING MULTINÍVEL

O Ministério Público Federal (2016) informou que o Marketing Multinível tem em suas atividades, premiações com bônus agentes que promovem certos bens de consumo ou serviços, de forma alternativa aos investimentos tradicionais em publicidade (rádio, televisão etc.). Trata-se, portanto, de um modelo comercial sustentável e legal, em que o integrante da rede pode ter ganhos financeiros tanto em razão da venda de produtos ou serviços que realiza, quanto pelo recrutamento de outros vendedores. Nesse caso, o faturamento será proporcional à receita gerada pelas vendas dos integrantes de sua rede e calculado sobre as vendas dos produtos. A venda do produto é, portanto, a base de sustentabilidade do negócio. A diferença básica é que o Marketing Multinível é um canal de distribuição de produtos e serviços e não de captação de recursos para investimento, e não depende de novos associados para a sustentabilidade do negócio (MPF, 2016).

PIRÂMIDE FINANCEIRA NO BRASIL

No Brasil, os embustes piramidais ganharam registros na década de 1930, quando algumas cidades foram tomadas pelas “correntes da prospe-

ridade”, essas “correntes” nada mais eram do que o envio de cartas a cinco pessoas com solicitação de dinheiro. Nessas cartas havia uma lista com o nome e endereço de cinco pessoas. Feito isso, quem recebeu a carta deveria retirar o nome do primeiro da lista, reordenar a numeração e inserir o seu em quinto lugar. Depois, a carta, com as mesmas instruções, era remetida a outras cinco pessoas. Invariavelmente, em pouco tempo a corrente era quebrada e apenas os idealizadores e um pequeno grupo entre os primeiros participantes auferiam lucros. Os demais somente amargavam prejuízos (Dias Júnior, 2010).

Segundo Pinho e Ceser (2014) a década de 90, houve casos de pirâmides financeiras que repercutiram fortemente no Brasil. A Massa Falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo S. A. e Coligadas, tem o processo de falência que ainda tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Avestruz Master Fundada em 1998 vendia títulos de investimentos relativos à criação de avestruzes para abate e venda de carne. Com operações financeiras similares ao esquema do Boi Gordo, a empresa prometia lucro de 10% sobre o montante investido, a ser obtido em 18 meses. Tal lucro, quando pago, era proveniente dos novos investidores. Mais de 40 mil pessoas foram lesadas em várias regiões do país, com prejuízo total superior a 1 bilhão de reais, porém sua falência foi decretada em 2006.

A Alpha Clube Brasil, no início da década de 2000, os representantes da empresa realizavam reuniões onde eram apresentadas propostas de ganhos financeiros bem acima do habitual. Primeiro, a vítima deveria pagar o valor de R\$3.800,00, tornando-se um dos membros do grupo, o que lhe possibilitava descontos ou gratuidade em serviços turísticos. Depois, caso quisesse receber bônus, bastaria indicar mais dois participantes. Os bônus não viriam somente desses dois novos participantes, mas sim de todos aqueles que viessem a compor a “rede” abaixo dele. A empresa, que chegou a estampar o nome no uni-

forme de um tradicional time de futebol paulista, começou a ser investigada por vários órgãos, inclusive pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte/MG. Rapidamente o esquema quebrou, e alguns de seus representantes foram presos. Até a presente data, quase quinze anos depois, milhares de “investidores” permanecem no prejuízo (Pinho; Cesar, 2014).

A TelexFree é o nome fantasia utilizado pela empresa brasileira Ympactus Comercial S/A, que foi acusada de operar uma das maiores fraudes financeiras da história do Brasil segundo o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal. O caso, que configurou-se um esquema de pirâmide financeira, que levou a Justiça a bloquear os bens da empresa e a determinar a suspensão das suas operações. A organização suspendeu as atividades em maio de 2014 e em abril de 2014 (Cavallaro; Michelmam, 2019).

Em 13 de junho de 2013, a magistrada Thais Q. B. O. Abou Khalil emitiu a primeira decisão judicial proibindo o funcionamento do esquema em todo território nacional. Apesar de inúmeros recursos em tribunais de todo o Brasil, a decisão judicial não foi revertida, e a Telexfree continuou proibida de captar novos “divulgadores” enquanto todos os recursos financeiros recolhidos e não distribuídos foram bloqueados.

O suposto fundador da Telexfree seria o norte-americano James Merrill, representado no Brasil por Carlos Costa. Entretanto, indícios apontam que os mentores do esquema seriam os brasileiros Carlos Wanzeler e Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, também conhecido como Sann Rodríguez. Rodrigues já fora investigado nos Estados Unidos em 2006 por promover um esquema similar ao da TelexFree, tendo todos os seus bens congelados e os “investimentos” devolvidos aos divulgadores (Ação, 2018).

Cumprе ressaltar que existem dois modelos de pirâmide conhecidos, a saber; de corrente e o denominado ‘ponzinismo’. O primeiro consiste, basicamente, no recrutamento de outros investidores, que ao contribuírem terão seus recursos

destinados a pagar os investimentos dos seus anteriores e o segundo, criado por Carlo ‘Charles’ Ponzil, não exige dos investidores o recrutamento de novos participantes, porque trata-se de um típico investimento falso, onde as vítimas são levadas a aplicar capital em um determinado ativo que, na verdade, não existe, ao passo que é o dinheiro dos novos investidores que pagam os lucros dos antigos, até que o sistema colapse (Roveri, 2013 apud Proner; Felix, 2019).

Atualmente, existem inúmeras pirâmides camufladas de empresas sérias, entretanto, não se sustentam por muito tempo, durando em média 2 anos. As roupagens são bem arrojadas, tornando cada vez mais complicado para ser identificada como um esquema piramidal. O site Sucesso Network (2019) informa com base em levantamentos realizados no mercado nacional e internacional, com informações públicas de processos e procedimentos judiciais ou denúncias junto às Delegacias de Polícia Civil, Promotorias Públicas Estaduais, Polícia Federal, MPF, CVM, CADE, Receita Federal do Brasil, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e Abranetwork (Rodrigues, 2019).

Em julho de 2019, foi divulgada uma lista negra com mais de 300 empresas que trabalham com propagandas enganosas em rede sociais dentro e fora delas, promovendo expectativas de ganhos fora da realidade, fazendo uso criptomoedas e/ou FOREX de forma irregular; ou que tenham forte suspeição de se tornarem lesivas à poupança popular (golpe financeiro), caracterizado pela insustentabilidade de seus planos de negócio ou típica dos “Esquemas Ponzi”, indicando possível crime contra a economia popular, fraude ou estelionato. São mais de 300 listadas (Rodrigues, 2019).

A Fox Trader X (CRIPTOX Solução de Pagamento EIRELI) era sediada em Natal, RN. A equipe de desenvolvimento das atividades era composta por três irmãos, a saber; o dono da empresa, Pedro Henrique Oliveira Silva Medeiros, o irmão Leonardo Oliveira Medeiros, Diretor de Marketing, e o outro irmão, Dellyson Mateus Galvão de Oliveira Santiago, Diretor de Expansão

e Publicidade. A suposta pirâmide financeira, que prometia altos ganhos, atraiu muitas pessoas entre 2017 a 2019.

Durante os quase 2 anos, a empresa apresentava vários atrativos de ganhos insustentáveis para atrair investidores, por meio de folder, vídeos, áudios e inúmeros textos narrados pelo diretor de Marketing, Leonardo Oliveira de Medeiros. A empresa contava com um website (<<https://office.foxtraderx.com/>>) onde eram realizadas as operações.

A Fox Trader X, que afirmava em contrato que contava com um grupo de vasta experiência em operações no mercado financeiro, porém, a mesma entrou para a lista negra em 16 de setembro de 2019 no site Sucesso Network.

Com a publicação do nome na Blacklist, em 2 de dezembro de 2019, a Fox Trader X, através do seu diretor de marketing, informou o fim das atividades e apresentou um cronograma para a devolução das economias dos investidores. Porém, anunciou que iria continuar investindo o dinheiro dos investidores no mercado Forex para honrar as devoluções. Com a intensificação da pandemia em 2020, após ter ficado seis meses sem nenhuma manifestação, a Fox apresentou outro cronograma de saques e rentabilidade, informando que grupos

teriam tais valores a partir de 01/07/2020, os quais seriam pagos em rendimentos mensais; no entanto, até então, isso não aconteceu.

Em agosto de 2020, a lista de lesados no Brasil e no mundo cresceu muito, por meio de postagens em redes sociais e recrutamento de pessoas, prometendo rendimentos sem aval da CVM. Crimes como esses são considerados como crime contra a economia popular e estelionato, não importando se a empresa está ou não sediada no Brasil. A fim de coibir esses crimes, diversos países atuam conjuntamente com o propósito de punir estelionatários (Sucesso Network, 2020).

Cumprido ressaltar que, com o episódio da covid-19, as atividades remotas e o distanciamento social, bem como a expansão das redes sociais na internet, favoreceram o crescimento dos crimes cibernéticos, como as pirâmides financeiras. Isso porque a doença provocada pelo vírus Sars-CoV-2, que causa a doença SARS (síndrome respiratória aguda grave), chamada de Covid-19, é considerada uma das mais graves doenças e um importante problema de saúde pública, causando colapso mundial em todo o sistema (Cavalcante *et al.*, 2020).

O episódio de empresas que afirmaram ser de um segmento e muitas vezes são multadas ou investigadas pela justiça ganharam vasta proporções no Brasil e no mundo. A exemplo da IQ Option (*Europe Ltd ou iqoption*) que se identifica como corretora de opções binárias. A mesma atua em 178 países, sendo que no Brasil, ela foi proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob multa; a mesma não é autorizada a realizar suas atividades em territórios brasileiros.

Entretanto, há várias denúncias de fraudes e golpes contra a suposta corretora no Brasil. Assim sendo, como já exposto, existem denúncias realizadas por clientes brasileiros aos órgãos competentes sobre problemas com valores investidos na IQ Option. Em plena pandemia, esse mercado é aquecido pela facilidade de acesso à internet, visto que é através das redes sociais que as empresas fraudulentas incorporam esse tipo de negócio.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, de natureza descritiva e com método de abordagem bibliográfica, pautada na análise documental e na revisão de literatura científica, doutrinária e jornalística. O objetivo foi compreender os fatores históricos, jurídicos e sociais que contribuíram para o surgimento, consolidação e intensificação dos esquemas de pirâmides financeiras no Brasil, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19 e do avanço das tecnologias digitais.

Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida a partir de material já publicado, como livros, artigos científicos, relatórios técnicos, teses, dissertações, notícias e documentos institucionais. Esse tipo de metodologia permite a compreensão crítica de fenômenos sociais, como é o caso das fraudes estruturadas por meio das pirâmides financeiras, disfarçadas sob a roupagem de negócios legais.

Os dados foram coletados em fontes diversas entre os meses de janeiro de 2024 a março de 2025, com ênfase em documentos oficiais, como os relatórios do Ministério Público Federal (MPF), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), além de artigos publicados em revistas acadêmicas da área do Direito, Sociologia e Economia. Também foram utilizados dados secundários de notícias de portais confiáveis, como G1, IstoÉ e Folha de S. Paulo, que abordam casos notórios de fraudes financeiras.

No que se refere à análise dos dados, foi adotada uma abordagem analítico-interpretativa, de forma a identificar as principais características estruturais dos esquemas, as estratégias de aliciamento de vítimas, os mecanismos de divulgação utilizados (sobretudo em redes sociais como WhatsApp, Instagram e Telegram), e o impacto do contexto pandêmico sobre o crescimento desses crimes.

Além disso, a pesquisa buscou respeitar os princípios éticos da produção científica, dando devido crédito às fontes investigadas e evitando juízo de valor quanto às informações levantadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fenômeno das pirâmides financeiras no Brasil, embora não seja novo, apresentou significativa intensificação com a expansão da internet e, principalmente, durante a pandemia da covid-19. A análise bibliográfica permitiu identificar uma convergência entre vulnerabilidade social, crise econômica e ampliação do uso de meios digitais como fatores determinantes para o aumento de fraudes financeiras disfarçadas de investimentos legais.

De acordo com relatório do Ministério Público Federal (MPF, 2016), o ambiente digital criou novas oportunidades para o aliciamento de vítimas por meio de plataformas como WhatsApp, Telegram e redes sociais. Durante o isolamento social, a população passou a buscar alternativas de renda pela internet, o que facilitou a disseminação de propostas fraudulentas que prometiam “ganhos fáceis” em curto prazo.

Nesse cenário, observa-se que o número de golpes financeiros cresceu de maneira expressiva. Segundo levantamento do portal Sucesso Network (2019), mais de 300 empresas suspeitas de operar esquemas de pirâmide foram incluídas em uma lista de alerta. Muitas delas se apresentavam como corretoras de investimentos em criptomoedas ou marketing multinível, prometendo lucros irreais com pouca ou nenhuma venda de produtos, forte indício de fraude.

A pandemia agravou esse cenário. Cavalcante *et al.* (2020) destacam que o contexto da covid-19, com o aumento do desemprego e a incerteza econômica, elevou a procura por fontes alternativas de renda. Isso abriu espaço para golpistas explorarem o desespero financeiro de famílias

brasileiras, intensificando o número de vítimas. A combinação de confinamento, acesso facilitado à internet e marketing agressivo impulsionou a propagação dessas fraudes.

Exemplos notórios, como a TelexFree e a Fox Trader X, demonstram como tais esquemas conseguem aliciar milhares de brasileiros com promessas de lucro e sucesso. No caso da TelexFree, os envolvidos alegavam se tratar de um modelo de marketing multinível legalizado, mas, de acordo com o Ministério da Justiça, o esquema era uma pirâmide clássica, em que os lucros vinham do recrutamento de novos membros e não da venda de serviços reais (Cavallaro; Michelmam, 2019).

Esses esquemas operam com base em características comuns: oferta de rentabilidade acima do mercado, promessa de ganhos fáceis, utilização de linguagem persuasiva e vínculos com figuras conhecidas para legitimar a operação. A literatura aponta que o principal diferencial entre o marketing multinível legítimo e a pirâmide financeira está no foco das atividades. Enquanto o primeiro depende da comercialização de produtos ou serviços reais, o segundo se sustenta na entrada contínua de novos investidores (MPF, 2016; Pizarro, 2017).

Outra característica observada é o uso de linguagens sofisticadas e tecnicamente confusas nos contratos e apresentações desses “investimentos,” dificultando o entendimento por parte do público comum. Muitas empresas fraudulentas, como a Fox Trader X, apresentavam vídeos, planilhas e sites elaborados para transmitir uma falsa sensação de segurança e legalidade. Fontes e Abreu (2019) reforçam que o uso de aparência formal e estrutura empresarial é um dos artifícios mais utilizados para mascarar a ilegalidade da operação.

Os dados demonstram ainda que as fraudes não afetam apenas classes sociais de baixa renda. Muitas pessoas com nível superior e com alguma experiência em finanças também foram lesadas. Isso mostra que a persuasão emocional, combinada à ilusão de enriquecimento rápido, é capaz de suplantar o raciocínio lógico e cauteloso

que normalmente guiaria decisões financeiras (Dias Júnior, 2010).

Um ponto importante levantado na literatura é a fragilidade da legislação brasileira. A Lei nº 1.521/51, que trata dos crimes contra a economia popular, prevê punição para esquemas do tipo pirâmide, mas, conforme aponta Araujo (2013), ainda há dificuldades na caracterização objetiva do crime, o que dificulta a atuação preventiva e repressiva das autoridades.

Além disso, como apontado por Roveri (2019), os crimes de pirâmide financeira frequentemente se desdobram em outras práticas ilícitas, como estelionato, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Isso amplia o impacto negativo desses esquemas sobre a economia nacional e exige atuação conjunta de diversos órgãos, como Ministério Público, Polícia Federal, CVM e Receita Federal.

No contexto da pandemia, muitas vítimas tiveram ainda mais dificuldade em buscar reparação, pois os esquemas operavam com empresas registradas no exterior ou sob nomes de laranjas, dificultando a rastreabilidade. Segundo o portal G1 (2021), milhares de brasileiros ainda aguardam indenização de esquemas desarticulados há mais de uma década, como o caso da Boi Gordo e da Avestruz Master.

Os dados analisados revelam uma necessidade urgente de ampliação das ações educativas voltadas à população, além de investimentos em tecnologia de fiscalização digital por parte do Estado. O combate a esses crimes não deve se restringir à punição dos autores, mas também à construção de uma cultura financeira crítica, que permita à população identificar armadilhas e proteger seu patrimônio.

Em suma, os resultados da pesquisa apontam que os esquemas de pirâmide financeira se modernizaram com o avanço da tecnologia e encontraram terreno fértil durante a pandemia. A expansão do marketing digital, aliada à crise econômica, impulsionou o crescimento desses crimes, exigindo novas abordagens legais, educativas e tecnológicas para proteger a economia popular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa retratou o panorama histórico de pirâmide financeira no mundo desde o início da década de 1870, ganhando expressão no Brasil desde 1930, perpassando por várias ocorrências de golpes relacionados ao tema discutido até o momento atual, cada vez com características mais sofisticadas, como o caso IQ Option, que se apresenta como corretora de opções binárias fundada em 2013; a mesma não tem autorização para realizar suas atividades em território brasileiro, porém já foi multada em R\$ 1 mil reais diários pela CVM e proibida de captar clientes.

Em 21 de fevereiro de 2021, a IQ Option contava com uma população advinda de 178 países em um número de 74.544.027 usuários registrados (em 25 de fevereiro de 2021, conta com 75602.1122 cadastrados nesse tipo de negócio), a CVM notificou que essa empresa não tem autorização para realizar atividade no Brasil. Nesse contexto, essa pesquisa mostrou características que diferenciam as pirâmides financeiras do marketing multinível e descreveu que as pirâmides no Brasil vêm crescendo em ritmo acelerado, apresentando uma roupagem cada vez mais sofisticada, dificultando sua identificação como o crime especificamente categorizado por esse tipo de negócio.

A suposta pirâmide Fox Trader X mostrou que os quesitos atrativos para ganhar adeptos fogem da realidade do que se configuram os percentuais de renda no Brasil e no mundo. O Estado precisa interferir nesse segmento com mais poder, criando estratégias para o enfrentamento dessa questão.

REFERÊNCIAS

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS TELEXFREE. **MeuAdvogado**, c2018. Disponível em: <https://www.meuadvogado.com.br/entenda/acoes--telexfree.html>. Acesso em: 27 mar. 2021.

ALMEIDA, D. M. J. de. **Fase da investigação social nos concursos públicos**: análise de sua constitucionalidade. 2013. 93 f. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.

ARAÚJO NETO, E. E. **O marketing de rede e o crime de pirâmide financeira**. 2013. 58 f. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.

BERNIE MADOFF afirma que está morrendo e pede para sair da prisão. **IstoÉ Dinheiro**, 2020. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/bernie-madoff-afirma-que-esta-morrendo-e-pede-para-sair-da-prisao/>. Acesso em: 27 mar. 2021.

BERNIE MADOFF, criminoso que deu o maior golpe financeiro de todos os tempos, morre na prisão aos 82 anos, diz agência. **G1**, São Paulo, 14 abr. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/14/bernie-madoff-criminoso-que-deu-o-maior-golpe-financeiro-de-todos-os-tempos-morre-na-prisao-aos-82-anos-diz-agencia.ghtml>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. **Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951**. Altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular. Brasília, DF: Presidência da República, [1951]. Disponível em: <https://www.procon.go.gov.br/legislacao/legislacao-federal/lei-1-521-26-12-51-crimes-contra-economia-popular.html>. Acesso em: 27 mar. 2021.

BRASIL. Ministério Público Federal. **Guia prático**: pirâmides financeiras. Brasília, DF: Secretaria de Comunicação Social, 2016. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/cartilhas/guia-pratico-piramides-financeiras>. Acesso em: 27 mar. 2021.

CAVALCANTE, A. *et al.* Educação superior em saúde: a educação a distância em meio à crise do novo coronavírus no Brasil. **Avances en Enfermería**, v. 38, sup. 1, 2020.

CAVALLARO, S.; MICHELMAN, C. Telexfree: a fraude da pirâmide financeira. **JusBrasil**, 2019. Disponível em: <https://cavallaroemichelman.jusbrasil.com.br/artigos/545758492/telexfree-a-fraude-da-piramide-financeira>. Acesso em: 27 mar. 2021.

COMO funciona a Fox Trader X. 2019. 1 vídeo (34 min). Publicado pelo canal Dannilo de Carvalho Rodrigues. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hK2Xg4Y68qc>. Acesso em: 25 mar. 2021.

CONGRESSO DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS CRIMINAIS, 3., 2019, São Paulo. **Anais [...]**: anais eletrônicos. São Paulo: IBCCRIM, 2019. 573 p. Disponível em: <https://www.ibccrim.org.br/cpcrim>. Acesso em: 25 mar. 2021.

DIAS JÚNIOR, J. Correntes da prosperidade e esquemas de pirâmide: análise histórica das fraudes financeiras no Brasil. **Revista de Ciências Sociais Aplicadas**, 2010.

FONTES, T.; ABREU, L. A história das pirâmides financeiras no Brasil. *In*: CONGRESSO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, 3., 2019, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: IBCCRIM, 2019.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

PINHO, T. L. G. de; CÉSAR, R. A. A. Pirâmides financeiras. **MPMG Jurídico: Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, 2014. p. 36-37. Disponível em: <https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1291/Pir%C3%A2mide%C2%ADs%20Financeira%C2%ADs.pdf?sequence=1>. Acesso em: 27 mar. 2021.

PIZARRO, F. Marketing multinível ou pirâmide financeira? Uma análise jurídica e econômica. **Revista de Direito Empresarial e Econômico**, 2017.